

**ФИРИБГАРЛИКНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШДА АНТИФРОД УСУЛЛАРИДАН
ФЙДАЛАНИШНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ**

Пардаев Мамаюнус Қаршибаевич

Мамаюнусов Бекзот Орифович

АННАТАЦИЯ

Мақолада турли соҳаларда фирибгарликнинг олдини олишда қўлланиладиган антифрод усулларидан фойдаланишнинг афзалликлари ёритилган. Бунда антифрод қаерларда қўлланилиши, унинг асосий вазифалари, иқтисодий, ҳуқуқий, рақамли технологиялардан фойдаланишдаги ҳолатлари ҳам қараб чиқилган. Тадқиқот натижасида тегишли хулоса қилиниб, айрим тавсиялар ҳам берилган.

Калит сўзлар. Антифрод, фирибгарлик, техник тизимлар, назорат механизмлари, ҳуқуқий-ташқилий чоралар, алдамчилик, молия тизими, банклар, рақамли алдамчилик.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТИФРОД-МЕТОДОВ В

ПРЕДОТВРАЩЕНИИ МОШЕННИЧЕСТВА

Пардаев Мамаюнус Қаршибаевич

Мамаюнусов Бекзот Орифович

АННОТАЦИЯ

В статье освещаются преимущества использования антифрод-методов, применяемых для предотвращения мошенничества в различных сферах. При этом рассматриваются области применения антифрода, его основные функции, а также особенности использования экономических, правовых и цифровых технологий. По результатам исследования сделаны соответствующие выводы и предложен ряд рекомендаций.

Ключевые слова: Антифрод, мошенничество, технические системы, механизмы контроля, правовые и организационные меры, обман, финансовая система, банки, цифровое мошенничество.

ADVANTAGES OF USING ANTIFRAUD METHODS IN PREVENTING FRAUD

Pardayev Mamayunus Qarshibayevich

Mamayunusov Bekzot Orifovich

ABSTRACT

This article highlights the advantages of using anti-fraud methods applied to prevent fraud in various sectors. It examines the areas where anti-fraud systems are used, their main functions, as well as the application of economic, legal, and digital technologies. Based on the results of the study, relevant conclusions are drawn and several recommendations are provided.

Keywords: Anti-fraud, fraud, technical systems, control mechanisms, legal and organizational measures, deception, financial system, banks, digital fraud.

КИРИШ

Антифрод мавзусига бағишланган масалалар бугунги кунда ўта долзарблиги билан ажралиб туради. Чунки, ҳозирги шароитда рақамлашув жараёнининг жадаллашуви унинг банк хизматларига, электрон тўловларга жорий қилиниши, онлайн савдонинг кўпайиши, электрон давлат хизматларининг ташкил қилиниши кундан-кунга кенг ривожланмоқда. Бу эса фирибгарликнинг янги рақамли шакллариининг пайдо бўлишига олиб келмоқда. Шу сабабли антифрод тизимларига эҳтиёж тобора ортиб бормоқда. Бундай рақамли иқтисодиётнинг ривожланган шароитида антифрод хавфсизлик кафолати сифатида майдонга чиқади. Чунки, жаҳон амалиётида фирибгарликнинг пайдо бўлиши натижасида молиявий йўқотишларнинг ўсиб бориши банклар, компаниялар, давлат бюджети каби соҳалар учун катта молиявий зарар келтирмоқда.

Буларга қарши антифрод тизимлари, яъни зарарни олдини олади, рискларни бошқаришни яхшилайти, иқтисодий барқарорликни таъминлайти. Шу туфайли мазкур масаланинг иқтисодий хавфсизликни таъминлаш заруратиға эътиборни қаратиш лозим. Чунки, фририбгарлик, яширин иқтисодиётни кенгайтиши, инвестиция муҳитиға салбий таъсир қилиши натижасида ишончнинг пасайиши ҳам вужудға келмоқда. Бундай шароитда антифрод миллий иқтисодий хавфсизликнинг муҳим элементи сифатида майдонға чиқди.

Давлат бошқаруви ва корпоратив соҳада коррупция ва манфаатлар тўқнашувига қарши курашда ҳам ушбу усул қўл келмоқда. Чунки бу усул билан коррупцион схемалар, сохта ҳисоботлар, бюджет маблағларини талон-торож қилиш аби кенг тарқалган муаммоларни ҳал қилишда ҳам муҳим омил бўлиб ҳисобланади. Кўриниб турибдики, антифрод усулидан фойдаланиш бугунги кунда ўта долзарб масалалардан бириға айланган.

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ

Мақолада фририбгарликнинг олдини олишда антифрод усулларида фойдаланишнинг афзалликларини қараб чиқиш жараёнида миқдор ва сифат, индукция ва дедукция, макон ва замон, мантиқий ва иқтисодий таҳлил ҳамда статистик методлар билан боғлиқ усул ва услублардан фойдаланилган.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР

Тадқиқотларимиз кўрсатдики, антифрод усуллари бугунги кун учун зарур амаллардан бири ҳисобланади. Чунки у шаффофликни оширади, жавобгарликни кучайтириш билан бирға назорат механизмларини мустақкамлайти. Кўплаб давлатларда ҳуқуқий ислохотлар ва халқаро талабларушбу усул пул ювиш ва терроризмни молиялаштиришға қарши курашда, комплаенс ва ички назорат тизимлари кучайтиришда ҳам қўлланилмоқда. Чунки, антифрод халқаро стандартларға мосликни ҳам таъминлайти.

Ҳозирги кунда иқтисодий-ижтимоий ҳаётимизға сунъий интеллект ва инноватсион технологияларнинг жорий этилиши рўй бермоқда. Бу масаланинг ижобий жиҳатлари билан бирға салбий ҳолатларға ҳам дуч келмоқдамиз. Чунки турли фририбгарлар ҳам пайдо бўлмоқда. Бундай шароитда антифрод усулининг қўлланилиши фририбгарликни олдиндан аниқлаш имконини беради. Бу эса инсон омилиға боғлиқ хатоларни камайтириш имкониятини ҳам яратади. Антифрод усулининг амалиётға жорий қилиниши мазкур мавзусининг ўта муҳимлигидан далолат беришининг сабабларидан бири унинг рақамли иқтисодиётнинг ривожланиши, молиявий хавф-хатарларнинг ортиши, иқтисодий ва ҳуқуқий хавфсизликни таъминлаш, коррупцияға қарши самарали кураш қабилар билан бевосита боғлиқдир.

Энди антифрод сўзининг мазмуниға тўхталадиган бўлсак, бу инглизча anti-fraud сўзидан олинган бўлиб, алдамчилик, яъни ҳозирги пайтда томир олаётган фририбгарликнинг олдини олиш, аниқлаш ва унга қарши курашишға қаратилган чора-тадбирлар мажмуасини англатади.

Антифрод мазмуниға қисқача эътибор қаратадиган бўлсак, бу фририбгарликка қарши сиёсатлар, техник тизимлар, назорат механизмлари, ва ҳуқуқий-ташқилий чоралар орқали молиявий, рақамли ёки ташқилий алдамчиликларни баргараф этиш масалаларига қаратилганлиги билан аҳамиятлидир.

Бугунги кунда антифрод банк ва молия соҳасида, карта орқали ноқонуний тўловларни аниқлашда, кредит фририбгарлигини ташхис қўйиш каби халтис ҳаракатларнинг олдини олишда қўлланилади. Худди шундай онлайн тижорат ва рақамли платформаларда, сохта аккаунтларда, қалбаки буюртмаларда, тўловдаги алдамчиликларнинг олдини олишда ҳам қўлланилмоқда. Худди шундай, давлат бошқаруви ва корпоратив соҳада, айниқса коррупция,

бюджет маблағларини ўзлаштириш, манфаатлар тўқнашувида ҳам ушбу усулнинг аралашуви бор.

Антифрод тизимларининг асосий вазифалари хавфли операцияларни ўз вақтда аниқлаш, шубҳали ҳаракатларни таҳлил қилиш орқали молиявий йўқотишларни камайтиришга эришилишини таъминлашга қаратилган. Бу эса ўз навбатида, шаффофлик ва банк хизматлари истеъмолчиларининг ишончни оширишга эришиш имкониятини яратади. Бунга бир оддий мисолни келтирамиз. Агар банк картангиздан сиз қилмаган тўлов амалга оширилса ва банк уни дарҳол тўхтатса, демак бу банкда антифрод тизими ишлаганлигидан далолат беради.

Шуни қайд этиш жоизки, антифроддан фойдаланишнинг турли жиҳатлари ҳам мавжуд. Жумладан, унинг иқтисодий, ҳуқуқий жиҳатлари мавжуд. Бироқ ушбу масалаларга замонавий рақамли технологиялар нуқтаи назаридан қараладиган бўлса масала янада ойдинлашади. Шу туфайли куйида антифродни иқтисодий, ҳуқуқий ва рақамли технологиялар нуқтаи назаридан батафсилроқ тушунтириб беришга ҳаракат қиламиз.

Антифроднинг иқтисодий мазмуни бевосита молиявий йўқотишларни камайтириш ва иқтисодий барқарорликни сақлаш воситаси сифатида намоён бўлишини инобатга олиш лозимлиги билан ифодаланади.

Иқтисодий жиҳатдан антифроднинг асосий мақсадлари энг аввало фирибгарлик сабабли юзага келадиган моддий зарарларни олдини олишга қаратилган бўлади. Бунинг учун банклар, компаниялар ва давлат бюджетига бўлган ишончни мустаҳкамлаш, хавфсиз инвестицион муҳитни яратиш, яширин иқтисодиёт ва ноқонуний даромадларни чеклаш ишлари амалга оширилади. Бунга мисол тариқасида шуни таъкидлаш жоизки антифроднинг қўлланилиши билан давлат харидларида сохта тендерлар тўхтатилиб, уларнинг саҳталигини ошқор қилса, энг аввало бюджет маблағлари тежалади, субъектлар ўртасида рақобат кучаяди, иқтисод самарадорлиги юксалади. Шу йўл билан қуфёна иқтисодиётга ҳам барҳам берилади.

Энди антифродга ҳуқуқий нуқтаи назардан қарайдиган бўлсак, бунда қонунбузарликларни аниқлаш ва жавобгарликни таъминлаш механизми шу йўл билан амалга оширилганлигини кўриш мумкин. Чунки бунга барча ҳуқуқий асослар мавжуд ва амалда. Жумладан, фирибгарликка қарши қонунлар ва меъёрий ҳужжатлар амалда бўлганлиги учун булар учун жиноий, маъмурий ва молиявий жавобгарлик чораларини кўриш кўзда тутилган ва бу ҳаракатда. Буни амалга оширишда назорат ва текширув органлари фаолияти ҳам йўлга қўйилган.

Ҳуқуқий соҳада антифрод юқоридагилар билан бирга коррупцияга қарши кураш, пул ювишнинг олдини олиш, мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш каби иллатларни чеклаш имкониятини ҳам яратади. Мисол учун бирорга шахс ёки ташкилот сохта ҳужжатлар билан кредит олса, ушбу ҳолат жиноий фирибгарлик ҳисобланади ва антифрод тизими орқали аниқланиб, қонунан жавобгарликка тортилади. Демак ушбу усул банклар фаолиятида қонунбузарликларнинг ҳам олдини олишда муҳим омил бўлиб хизмат қилади.

Антифроднинг янги йўналиши бўлган рақамли технологиялар асосидаги мазмунига эътиборни қаратадиган бўлсак, рақамли антифрод сунъий интеллект орқали, алгоритм ва маълумотлар таҳлилига таянган автоматлаштирилган ҳимоя тизимини яратади. Бунда бир қанча технологиялар қўлланилади. Буларга Big Data, яъни катта ҳажмдаги маълумотларни таҳлил қилиш учун қўлланилса, Сунъий интеллект (AI) шубҳали ҳаракатларни ўрганиш ва башорат қилишда фойдаланилади. Machine Learning ҳам фирибгарлик намунасини автоматик аниқлашда ишлатилади. Real-time monitoring эса операцияларни дарҳол назорат қилиш имкониятларини таъминлайди. Бордию одатдагидан фарқли жойда тўлов қилинса, жуда қисқа

вақтда кўп оператсия амалга оширилса, тизим оператсияни тўхтатади ёки кўшимча тасдиқ сўрайди. Бу эса мазкур соҳада хуфёна иқтисодиётнинг олдини олиш имкониятини яратади.

Хулоса қилиб айтганда, антифрод иқтисодий хавфсизликни таъминлаш билан бирга, хукукий адолатни ҳам йўлга қўяди. Шу тарика рақамли ишончни таъминловчи комплекс тизим шаклланади. Ўзбекистон шароитида антифрод амалиёти, энди жорий қилиниб бошланди. Бу бўйича дастлабки қадамлар банк тизимларига қўйилган. Бу ушбу соҳада антифрод ва коррупцияга қарши курашиш учун ҳам бевосита иш кўради. Демак ушбу соҳада антифроднинг қўлланилиши, “Ўзбекистон - 2030” стратегиясида кўзда тутилган куфёна иқтисодиётни бартараф қилиш бўйича белгиланган вазифаларнинг бажарилишига хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикасининг “Ахборотлаштириш тўғрисида”ги Қонуни. – Тошкент, 2003.
2. Ўзбекистон Республикасининг “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги Қонуни. – Тошкент, 2019.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегияси тўғрисидаги фармони. – Тошкент, 2020.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг коррупцияга қарши курашиш чоратadbирлари тўғрисидаги қарорлари. – Тошкент, 2020–2023.
5. Абдуллаев Ё., Рахимов Б. Иқтисодий хавфсизлик асослари. – Тошкент: Иқтисодиёт, 2018.